

IMPACTOS DO DISTANCIAMENTO SOCIAL NA PANDEMIA DE COVID-19 EM IDOSOS COM ALZHEIMER E SEUS CUIDADORES: PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 12/07/2024](#)

IMPACTS OF SOCIAL DISTANCING IN THE COVID-19 PANDEMIC ON ELDERLY PEOPLE WITH ALZHEIMER'S AND THEIR CAREGIVERS: SCOPING REVIEW PROTOCOL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12735364

Juliana Aguiar Santana Benevides¹;
Aluísio Gomes da Silva Junior²;
Gisele Caldas Alexandre³;
Eliana Rosa da Fonseca⁴

Resumo

Contextualização: Estudos realizados sobre as repercussões das medidas de distanciamento social devido à pandemia de COVID-19 para o grupo de pessoas idosas com Alzheimer e seus cuidadores carecem de amplitude.

Objetivo: Mapear os impactos das medidas de distanciamento social adotadas durante a pandemia de COVID-19 para pessoas idosas diagnosticadas com a Doença de Alzheimer e seus cuidadores.

Métodos:

Esta revisão será norteada pelas diretrizes do Instituto Joanna Briggs (JBI) e considerará as investigações de desenhos qualitativos, quantitativos e quanti-qualitativos, sem restrição de idiomas e ano de publicação. Serão selecionados estudos que incluíram pessoas idosas diagnosticadas com a doença de Alzheimer e/ou os seus cuidadores e que abordaram as repercussões das medidas de distanciamento social devido à COVID-19 nestes grupos. A busca será realizada nas bases de dados LILACS e outras/BVS, Scopus e Embase/Elsevier, MEDLINE/PUBMED, CINAHL e outras/Ebsco, Cochrane Library/Wiley, PsycINFO/APA e Web of Science Core Collection/Clarivate. Também serão checadas as referências dos estudos selecionados e a literatura cinza. Um formulário de extração próprio será utilizado para coletar os dados relacionados ao objetivo do estudo. Os resultados serão apresentados através de quadro resumo, fluxograma e discussão narrativa.

Palavras-chave: Idosos. Cuidadores. Doença de Alzheimer. COVID-19. Pandemia.

1. INTRODUÇÃO

Em 11 de março de 2020, a OMS declarou que o mundo vivenciava a primeira pandemia do século XXI: a pandemia de COVID-19, uma doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2 (PAHO, 2020).

Logo no início deste período, constatou-se que as pessoas idosas faziam parte do grupo com maior risco de agravamento e morte devido à imunossenescência e à imunodeficiência multifatorial (SOMINSKY; WALKER; SPENCER, 2020; VERITY et al., 2020; NIKOLICH-ZUGICH et al., 2020; SCIACQUA et al., 2020). Por esse motivo, os idosos foram orientados a aderir radicalmente às medidas de distanciamento social. Neste grupo etário, aqueles acometidos pela Doença de Alzheimer (DA) e outras demências relacionadas, mostraram-se particularmente vulneráveis tanto aos efeitos diretos (agravamento do quadro e mortalidade) quanto aos

indiretos (decorrentes do distanciamento social) da COVID-19 (GREENBERG, WALLICK, BROWN, 2020; PERRY, 2020).

A presença de comprometimento acentuado em dois ou mais domínios cognitivos em relação ao esperado com base na idade da pessoa e no nível geral de funcionamento cognitivo anterior é o que caracteriza a demência, cuja causa principal é a Doença de Alzheimer (WHO, 2022). Ela representa 60% a 70% dos casos e se caracteriza-se como uma patologia crônica e neurodegenerativa que, até o momento, é incurável e atinge majoritariamente as pessoas idosas (ALZHEIMER'S ASSOCIATION, 2023).

Sua fisiopatologia compreende alterações na estrutura e na química do cérebro que provocam um processo demencial. Como consequência, pode gerar comprometimento progressivo das habilidades cognitivas e da funcionalidade, mudanças de personalidade, sintomas psicóticos e alterações de comportamento. Desenvolve-se paulatinamente um declínio irreversível nos níveis de autonomia e independência dos idosos, demandando cuidados crescentes (CASTELLANI, ROLSTON & SMITH, 2010; KNOPMAN et al., 2021; OMS, 2021; TZIORAS et al., 2023; GUSTAVSSON et al., 2023).

O comprometimento das habilidades cognitivas associado ao surgimento dos sintomas neuropsiquiátricos e psicóticos, alterações de humor e declínio das habilidades sociais são comuns e esperados na DA. Mas as pessoas idosas tendem a sofrer uma piora abrupta quando há limitação da convivência social, alterações na rotina, falta de estímulo cognitivo, sedentarismo e interrupção das atividades de lazer (BOUTOLEAU-BRETONNIÈRE *et al.*, 2020; BROWN *et al.*, 2020). Portanto, pressupõe-se que, durante o período pandêmico, houve um agravamento destes sintomas devido à implementação das políticas de distanciamento social.

Com a progressão do processo demencial na DA, as demandas dos idosos por cuidado aumentam, repercutindo naqueles que cuidam deles. O desgaste tende a atingir graus tão elevados que a qualidade de vida dos

cuidadores fica comprometida e, com isso, os riscos de institucionalização precoce da pessoa idosa com DA aumentam (ETTERS, GOODALL & HARRISON, 2008; DEL-PINO-CASADO et al, 2018; ROKSTAD et al, 2021).

A carga de trabalho do cuidador depende de um conjunto de fatores, como: gênero, suporte social nulo ou insuficiente, dedicação de muitas horas ao trabalho, moradia junto com o idoso, qualidade do relacionamento com a pessoa com demência, presença de comprometimento físico ou mental, capacidade cognitiva da pessoa com DA, entre outros (PEARLIN et al., 1990; ROTH et al., 2005; ETTERS, GOODALL & HARRISON, 2008; CAMPBELL et al., 2008; BRODATY & DONKIN, 2009). Outro fator que pode contribuir para o fardo do cuidador é o surgimento de sintomas neuropsiquiátricos na pessoa com DA. Esse fator influencia de maneira significativa na percepção do cuidar como algo negativo (SHIN et al., 2005).

Embora a recomendação de distanciamento social tenha sido considerada uma medida crucial para a mitigação do contágio e tenha salvado vidas, paradoxalmente, impactou em diversos domínios da vida das pessoas idosas com Alzheimer e na qualidade de vida dos seus cuidadores. Esse achado vem sendo apontado em diversos estudos (EL HAJ. et al., 2021; PORTACOLONE et al., 2021; AZEVEDO et al., 2021; WANG et al., 2020; BOUTOLEAU-BRETONNIÈRE et al., 2020; GIEBEL et al., 2020; CARPINELLI MAZZI et al., 2020; CANEVELLI et al., 2020; SEKHON et al., 2021, COHEN et al., 2020; TAM; DOSSO; ROBILLARD, 2021; ROKSTAD et al., 2021; BORELLI, et al., 2021). Contudo, ainda hoje, pouco se sabe sobre a abrangência destas repercussões. a vida dos idosos e/ou de seus cuidadores.

Realizamos uma busca preliminar no MEDLINE/PUBMED, no Cochrane Database of Systematic Reviews, no JBI Evidence Synthesis, PROSPERO e OSF e não encontramos nenhum estudo com objetivo igual ou semelhante. Todavia, encontramos 8 estudos que analisaram alguns impactos específicos do distanciamento social (SCHAPIRA, 2020;

DOURADO et al., 2020; GEDDE et al., 2022, SANCHEZ-LAFUENTE et al., 2021; KOSZALINSKI; OLMOS, 2022; BIANCHETTI et al., 2022; ARAGÓN et al., 2022; SÁNCHEZ-GARCÍA et al., 2022; BOMBÓN-ALBÁN; 2022) e que, portanto, ratificam a exequibilidade desta revisão de escopo.

Schapira (2020) aborda as possíveis dificuldades apresentadas por pessoas com demência no contexto da pandemia de COVID-19, o impacto do isolamento físico e do distanciamento social em pacientes com comprometimento cognitivo pré-existente e, também, as formas de mitigar as consequências da pandemia nestes pacientes e em seus cuidadores. Dourado et al (2020) abordaram como o isolamento social causado pela pandemia poderia impactar o manejo clínico de pessoas com demência, a saúde do cuidador e a pesquisa sobre demência.

Gedde et al (2021) analisaram o impacto das restrições do COVID-19 nos sintomas comportamentais e psicológicos em pessoas com demência que vivem em casa. Sánchez-Lafuente et al (2021) exploraram o impacto do confinamento e analisaram fatores associados ao estresse percebido em idosos residentes na comunidade com comprometimento cognitivo leve ou demência leve durante o início da pandemia de COVID-19.

Koszalinski e Olmos (2022) realizaram uma revisão de escopo cujo objetivo foi entender o impacto do isolamento e dos desafios de comunicação subjacentes nas pessoas com doença de Alzheimer, demências relacionadas e comprometimento cognitivo subjetivo. Bianchetti et al (2022) avaliaram a complexa relação entre COVID-19 e demência e como a pandemia afetou o tratamento de pacientes com demência. Já Aragón et al (2022) examinaram como o confinamento obrigatório devido à pandemia de COVID-19 afetou a qualidade de vida, o humor e o desempenho cognitivo de idosos com comprometimento cognitivo por meio de um estudo descritivo-observacional longitudinal.

Sanchez-García et al (2022) conduziram uma revisão sistemática com o objetivo de conhecer o impacto das medidas de confinamento e

quarentena impostas pela pandemia de COVID-19 nos sintomas neuropsiquiátricos em pessoas com declínio cognitivo leve e demência. Já Bombón-Albán et al (2022) descreveram as manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas do COVID -19 em idosos com e sem demência.

Cabe ressaltar que os estudos supramencionados carecem de amplitude, pois nenhum deles pesquisou abrangentemente as repercussões das medidas de distanciamento social devido à pandemia de COVID-19 para o grupo de pessoas que faz parte deste protocolo de revisão de escopo. Logo, o objetivo desta investigação será mapear as repercussões das medidas de distanciamento social devido à pandemia de COVID-19 para idosos com Alzheimer e seus cuidadores.

2. MÉTODO

A revisão de escopo proposta será norteada pelas diretrizes do Instituto Joanna Briggs (JBI). Trata-se de um trabalho investigativo que abrange tópicos amplos e possibilita o mapeamento da literatura e a síntese de diversos tipos de evidências acerca da questão de estudo.

O “Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist” será utilizado tanto para a condução da revisão quanto para a elaboração do relatório.

O protocolo foi registrado no Open Science Framework, DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/68XMU>. Quaisquer desvios serão relatados e justificados na seção apropriada do método de estudo.

2.1 Questão de revisão

Quais foram as repercussões das medidas de distanciamento social devido à pandemia de COVID-19 para idosos com Alzheimer e seus cuidadores?

2.2 Palavras-chave

Idosos; Cuidadores; Doença de Alzheimer; COVID-19; Pandemia.

2.3 Participantes

Serão selecionados estudos que incluíram pessoas idosas com diagnóstico prévio de doença de Alzheimer e/ou os seus cuidadores. A doença de Alzheimer é um tipo de doença cerebral, progressiva e fatal, caracterizada por danos às células nervosas do cérebro e que atinge majoritariamente as pessoas idosas. Evolui de alterações cerebrais imperceptíveis pela pessoa afetada, até alterações que progressivamente causam perda de funções cognitivas (como memória, linguagem e pensamento) e inviabilização de funções corporais básicas (como engolir e andar) (ALZHEIMER'S ASSOCIATION, 2023).

Para esta revisão, consideramos idosos, segundo a OMS (WHO,2005), os indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos para países em desenvolvimento ou 65 anos, no caso de nações desenvolvidas. Como nosso objetivo é alcançar tanto os estudos realizados em países desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos, com pessoas consideradas idosas, foram considerados idosos aqueles com idade igual ou superior a 60 anos.

Como cuidador, entendemos a pessoa, da família ou da comunidade, que presta cuidados a outra pessoa de qualquer idade, que esteja necessitando de cuidados por estar acamada, com limitações físicas ou mentais, com ou sem remuneração (BRASIL, 2018). O cuidador formal é aquele que tem mais de 18 anos, exerce a função de cuidador, tanto em ambiente familiar quanto institucional, e recebe uma remuneração para tal atividade. Já o cuidador informal é a pessoa da família ou próxima do idoso, como um vizinho ou amigo, que exerce a função de cuidador em ambiente domiciliar sem que haja qualquer tipo de contrato e pagamento para esse fim.

2.4 Conceito

Serão selecionados os estudos que tiveram como objeto uma ou mais repercussões das medidas de distanciamento social devido à pandemia de COVID-19 para pessoas com Alzheimer e seus cuidadores. No que tange às pessoas idosas com Alzheimer, consideram-se os impactos nas dimensões comportamentais, cognitivas, emocionais, funcionais, familiares, sociais, no manejo clínico e no acesso aos serviços de saúde. Já no que diz respeito aos seus cuidadores – formais ou informais, serão considerados os impactos emocionais, físicos, financeiros, sociais, familiares e na carga de cuidado.

Serão excluídos os manuscritos que expressamente tenham sido conduzidos apenas com pessoas que tenham menos de 60 anos de idade, ainda que possuam o diagnóstico da doença de Alzheimer; os que analisam as repercussões apenas em pessoas que possuam outros tipos de demências e os que abordam os impactos diretos da COVID-19, como os que investigam:

- As associações e potenciais fatores-chave compartilhados entre COVID-19 e DA, como a análise dos mecanismos metabólicos, fisiopatológicos e as vias moleculares comuns;
- A relação entre a infecção por COVID-19 e o desenvolvimento da Doença de Alzheimer e/ou outros distúrbios cognitivos e doenças neurodegenerativas;
- A eficácia das diversas intervenções em pessoas com Alzheimer durante o período de confinamento da pandemia de COVID-19, como as medicamentosas, psicossociais e tecnológicas e
- Os desfechos clínicos, como internações, complicações e mortalidade em pessoas com Alzheimer devido a infecção por COVID-19.

2.5 Contexto

Serão incluídos os estudos desenvolvidos tanto em ambiente domiciliar quanto ambulatorial, em serviços de assistência social, instituições de

longa permanência e similares. Optamos por não impor limitações quanto ao local ou tipo de serviço a fim de que possamos alcançar todas as produções que abarcam esta população.

2.6 Tipos de fontes

Serão considerados os desenhos de estudos experimentais e quase-experimentais, incluindo ensaios clínicos randomizados, ensaios controlados não randomizados, estudos antes e depois e estudos de séries temporais interrompidos. Além disso, estudos observacionais analíticos, incluindo estudos de coorte prospectivos e retrospectivos, estudos caso-controle e estudos transversais analíticos serão apreciados para inclusão.

Esta revisão também considerará desenhos de estudos observacionais descritivos, incluindo séries de casos, relatos de casos individuais e estudos transversais descritivos para inclusão. Estudos qualitativos também serão incluídos com foco em dados qualitativos, incluindo, mas não limitados a projetos como fenomenologia, teoria fundamentada, etnografia, descrição qualitativa e pesquisa-ação. Revisões sistemáticas que atendam aos critérios de inclusão também serão abarcadas, dependendo da questão de pesquisa, para análise da lista de referências. Textos e artigos de opinião também serão julgados. Já os relatos de experiências, editoriais, dissertações e teses serão excluídos desta revisão.

2.7 Estratégia de busca

A estratégia de busca será conduzida em três etapas e terá como objetivo localizar estudos publicados e não publicados, em qualquer idioma e a partir de 2020, quando ocorreu a pandemia pela COVID-19.

A primeira etapa se constituirá por uma pesquisa inicial limitada às bases MEDLINE (PubMed), Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Cochrane Library, OSF, PROSPERO e JBI Synthesis para identificar artigos sobre o tema e a existência de revisões e sua natureza.

Serão identificados os termos padronizados e sinônimos nos vocabulários controlados, DECS/BVS, MESH/Medline e EMTREE/Embase. A partir desta busca, as palavras do texto contidas nos títulos e resumos dos artigos relevantes e os termos de indexação usados para descrever os artigos serão usados para desenvolver uma estratégia de busca completa para aplicação e adaptação nas bases de dados/fontes de informação relevantes, o que constituirá a segunda etapa.

A estratégia de busca, incluindo todas as palavras-chave e termos de indexação identificados, será adaptada para cada base de dados e/ou fonte de informação incluída: MEDLINE/PubMed; EMBASE e SCOPUS/Elsevier; CINAHL, ASP, Fonte Acadêmica/EBSCO; LILACS, BDENF/Biblioteca Virtual em Saúde; PsycINFO/American Psychological Association, Scientific Electronic Library Online e Web of Science Core Collection/Clarivate Analytics. Já a terceira fase refere-se à busca de estudos adicionais nas listas de referências de todas as publicações incluídas na revisão.

No apêndice I, encontra-se a estratégia de busca a ser aplicada nas bases de dados.

2.8 Seleção do estudo/fontes de evidência

Após identificação das referências nas bases de dados, as mesmas serão inseridas no EndNote 20 (Clarivate Analytics, PA, EUA) e as duplicatas removidas e importadas para o software online Rayyan 2022 (Qatar Computing Research Institute Rayyan). Os títulos e os resumos dos artigos serão, então, selecionados por dois ou mais revisores independentes para avaliação de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Fontes potencialmente relevantes serão recuperadas na íntegra. O texto completo das citações selecionadas será avaliado detalhadamente em relação aos critérios de inclusão por dois ou mais revisores independentes. As razões para exclusão de fontes de evidência no texto completo que não atenderem aos critérios de inclusão serão

registrados e relatados na revisão de escopo. Quaisquer divergências que surjam entre os revisores em cada etapa do processo de seleção serão resolvidas por meio de discussão ou com revisor(es) adicional(is).

Os resultados da pesquisa e do processo de inclusão do estudo serão relatados na íntegra na revisão de escopo final e apresentados em um diagrama de fluxo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses extension for scoping review (PRISMA-ScR).

2.9 Extração de dados

Os dados dos artigos incluídos na revisão de escopo serão extraídos por dois ou mais revisores independentes, utilizando uma ferramenta de extração de dados desenvolvida pelos revisores. Os dados extraídos incluirão detalhes específicos sobre os participantes, conceito, contexto, métodos de estudo e principais conclusões relevantes para a(s) questão(ões) de revisão.

A versão preliminar do instrumento de extração poderá ser modificada e revisada, conforme necessário, durante o processo de extração de dados. As modificações serão detalhadas na revisão do escopo. Quaisquer divergências que surjam entre os revisores serão resolvidas por meio de discussão ou com revisores adicionais. Se for o caso, os autores dos artigos serão contatados para solicitar dados faltantes ou adicionais.

No apêndice II, encontra-se o modelo de instrumento para extração de dados.

2.10 Análise e apresentação dos dados

Os dados serão apresentados graficamente, em forma diagramática ou tabular. Um resumo narrativo acompanhará os resultados tabulados e/ou gráficos e descreverá como os resultados se relacionam com o objetivo e as perguntas da revisão.

REFERÊNCIAS

ALZHEIMER'S ASSOCIATION. 2023 Alzheimer's disease facts and figures. *Alzheimer's & Dementia*, 19(4), 1598-1695. < <https://doi.org/10.1002/alz.13016>> Acesso em: 01 jun. 2024.

ARAGÓN, I.; FLORES, I.; DORMAN, G.; ROJAS, G. et al. Quality of life, mood, and cognitive performance in older adults with cognitive impairment during the first wave of COVID 19 in Argentina. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 37, n. 1, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO). Estimativas do impacto da Covid-19 na mortalidade do Brasil. 30 mar. 2020. Disponível em: <<https://www.abrasco.org.br/site/outras-noticias/saude-da-populacao/estimativas-do-impacto-da-covid-19-na-mortalidade-no-brasil/46151/>>. Acesso em: 01 abr. 2020.

AZEVEDO, L. V. D. S.; CALANDRI, I. L.; SLACHEVSKY, A.; GRAVIOTTO, H. G. et al. Impact of Social Isolation on People with Dementia and Their Family Caregivers. *Journal of Alzheimer's Disease*, 81, p. 607-617, 2021.

BIANCHETTI, A.; ROZZINI, R.; BIANCHETTI, L.; COCCIA, F. et al. Dementia clinical care in relation to COVID-19. Current treatment options in neurology, 24, n. 1, p. 1-15, 2022.

BOMBÓN-ALBÁN, P. E.; SUÁREZ-SALAZAR, J. V. Manifestaciones cognitivas y neuropsiquiátricas de la COVID-19 en el Adulto Mayor con y sin demencia: Revisión de la literatura. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 85, n. 2, p. 117-126, 2022.

BORELLI, W. V.; AUGUSTIN, M. C.; DE OLIVEIRA, P. B. F.; REGGIANI, L. C. et al. Neuropsychiatric Symptoms in Patients with Dementia Associated with Increased Psychological Distress in Caregivers During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Alzheimer's Disease*, 80, p. 1705-1712, 2021.

BOUTOLEAU-BRETONNIÈRE, C.; POUCKET-COURTEMANCHE, H.; GILLET, A.; BERNARD, A. et al. The Effects of Confinement on Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease During the COVID-19 Crisis. *Journal of Alzheimer's Disease*, 76, p. 41-47, 2020.

BOUTOLEAU-BRETONNIÈRE, C.; POUCKET-COURTEMANCHE, H.; GILLET, A.; BERNARD, A. et al. The Effects of Confinement on Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease During the COVID-19 Crisis. *Journal of Alzheimer's Disease*, 76, p. 41-47, 2020.

BRODATY, H.; DONKIN, M. Family caregivers of people with dementia. *Dialogues in clinical neuroscience*, 11, n. 2, p. 217-228, 2009.

BROWN, E. E.; KUMAR, S.; RAJJI, T. K.; POLLOCK, B. G. et al. Anticipating and Mitigating the Impact of the COVID-19 Pandemic on Alzheimer's Disease and Related Dementias. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 28, n. 7, p. 712-721, 2020.

CAMPBELL, P.; WRIGHT, J.; OYEBODE, J.; JOB, D. et al. Determinants of burden in those who care for someone with dementia. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 23, n. 10, p. 1078-1085, 2008/10/01 2008. <https://doi.org/10.1002/gps.2071>.

CANEVELLI, M.; VALLETTA, M.; TOCCACELI BLASI, M.; REMOLI, G. et al. Facing Dementia During the COVID -19 Outbreak. *Journal of the American Geriatrics Society*, 68, n. 8, p. 1673-1676, 2020.

CARPINELLI MAZZI, M.; IAVARONE, A.; MUSELLA, C.; DE LUCA, M. et al. Time of isolation, education and gender influence the psychological outcome during COVID-19 lockdown in caregivers of patients with dementia. *European Geriatric Medicine*, 11, n. 6, p. 1095-1098, 2020.

CASTELLANI, R. J.; ROLSTON, R. K.; SMITH, M. A. *Alzheimer Disease. Disease-a-Month*, 56, n. 9, p. 484-546, 2010.

COHEN, G.; RUSSO, M. J.; CAMPOS, J. A.; ALLEGRI, R. F. Living with dementia: increased level of caregiver stress in times of COVID-19. *International Psychogeriatrics*, 32, n. 11, p. 1377-1381, 2020.

DEL-PINO-CASADO, R.; FRÍAS-OSUNA, A.; PALOMINO-MORAL, P. A.; RUZAFAMA-MARTÍNEZ, M. et al. Social support and subjective burden in caregivers of adults and older adults: A meta-analysis. *PLOS ONE*, 13, n. 1, p. e0189874, 2018.

DOURADO, M. C. N.; BELFORT, T.; MONTEIRO, A.; LUCENA, A. T. D. et al. COVID-19: challenges for dementia care and research. *Dementia & neuropsychologia*, 14, p. 340-344, 2020.

DUNCAN, L. A.; SCHALLER, M. Prejudicial Attitudes Toward Older Adults May Be Exaggerated When People Feel Vulnerable to Infectious Disease: Evidence and Implications. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 9, n. 1, p. 97-115, 2009/12/01 2009. <https://doi.org/10.1111/j.1530-2415.2009.01188.x>.

EL HAJ, M.; MOUSTAFA, A. A.; GALLOUJ, K. Higher Depression of Patients with Alzheimer's Disease During than Before the Lockdown. *Journal of Alzheimer's disease : JAD*, 81, n. 4, p. 1375-1379, 2021.

ETTERS, L.; GOODALL, D.; HARRISON, B. E. Caregiver burden among dementia patient caregivers: A review of the literature. *Journal of the American Academy of Nurse Practitioners*, 20, n. 8, p. 423-428, 2008/08/01 2008

ETTERS, L.; GOODALL, D.; HARRISON, B. E. Caregiver burden among dementia patient caregivers: A review of the literature. *Journal of the American Academy of Nurse Practitioners*, 20, n. 8, p. 423-428, 2008/08/01 2008.

GEDDE, M. H.; HUSEBO, B. S.; VAHIA, I. V.; MANNSETH, J. et al. Impact of COVID-19 restrictions on behavioural and psychological symptoms in

home-dwelling people with dementia: a prospective cohort study (PAN. DEM). *BMJ open*, 12, n. 1, p. e050628, 2022.

GIEBEL, C.; CANNON, J.; HANNA, K.; BUTCHARD, S. et al. Impact of COVID-19 related social support service closures on people with dementia and unpaid carers: a qualitative study. *Aging & Mental Health*, 25, n. 7, p. 1281-1288, 2021.

GREENBERG, N. E.; WALLICK, A.; BROWN, L. M. Impact of COVID-19 pandemic restrictions on community-dwelling caregivers and persons with dementia. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12, n. S1, p. S220-S221, 2020.

GUSTAVSSON, A.; NORTON, N.; FAST, T.; FRÖLICH, L. et al. Global estimates on the number of persons across the Alzheimer's disease continuum. *Alzheimer's & Dementia*, 19, n. 2, p. 658-670, 2023.

HUGHES, T. B.; BLACK, B. S.; ALBERT, M.; GITLIN, L. N. et al. Correlates of objective and subjective measures of caregiver burden among dementia caregivers: influence of unmet patient and caregiver dementia-related care needs. *International Psychogeriatrics*, 26, n. 11, p. 1875-1883, 2014.

KNOPMAN, D. S.; AMIEVA, H.; PETERSEN, R. C.; CHÉTELAT, G. et al. Alzheimer disease. *Nature Reviews Disease Primers*, 7, n. 1, 2021.

KOSZALINSKI, R. S.; OLMOS, B. Communication challenges in social isolation, subjective cognitive decline, and mental health status in older adults: A scoping review (2019–2021). *Perspectives in Psychiatric Care*, 58, n. 4, p. 2741-2755, 2022/10/01 2022.

NIKOLICH-ZUGICH, J.; KNOX, K. S.; RIOS, C. T.; NATT, B. et al. SARS-CoV-2 and COVID-19 in older adults: what we may expect regarding pathogenesis, immune responses, and outcomes. *GeroScience*, 42, n. 2, p. 505-514, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde. 2005.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Disponível em: <<https://www.paho.org/bra/>>. Acesso em: 01 abr. 2020.

PEARLIN, L. I.; MULLAN, J. T.; SEMPLE, S. J.; SKAFF, M. M. Caregiving and the Stress Process: An Overview of Concepts and Their Measures¹. *The Gerontologist*, 30, n. 5, p. 583-594, 1990.

PERRY, G. Alzheimer's disease patients in the crosshairs of COVID-19. *J Alzheimers Dis*, 76, n. 1, p. 1, 2020.

ROKSTAD, A. M. M.; RØSVIK, J.; FOSSBERG, M.; ERIKSEN, S. The COVID-19 pandemic as experienced by the spouses of home-dwelling people with dementia – a qualitative study. *BMC Geriatrics*, 21, n. 1, 2021.

ROKSTAD, A. M. M.; RØSVIK, J.; FOSSBERG, M.; ERIKSEN, S. The COVID-19 pandemic as experienced by the spouses of home-dwelling people with dementia – a qualitative study. *BMC Geriatrics*, 21, n. 1, 2021.

ROTH, D. L.; MITTELMAN, M. S.; CLAY, O. J.; MADAN, A. et al. Changes in social support as mediators of the impact of a psychosocial intervention for spouse caregivers of persons with Alzheimer's disease. *Psychology and aging*, 20, n. 4, p. 634-644, 2005/12// 2005.

SÁNCHEZ-GARCÍA, M.; RODRÍGUEZ DEL REY, T.; PÉREZ SÁEZ, E.; GAY PUENTE, F. J. Síntomas neuropsiquiátricos en personas con demencia relacionados con el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Revisión sistemática exploratoria. *Revista de Neurología*, 74, n. 3, p. 83-92, 2022.

SANCHEZ-LAFUENTE, C. G.; PARRA, J. G.; PEREZ, E. D.; PERTIÑEZ, G. G. P. 0876 Perceived stress during COVID-19 confinement in elderly

participants with mild cognitive impairment or mild dementia: a cross-sectional study. *European Neuropsychopharmacology*, 53, p. S641, 2021.

SCHAPIRA, M. Impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 en adultos mayores con demencia y sus cuidadores. *Revista Argentina de salud pública*, 12, p. 4-4, 2020.

SCIACQUA, A.; PUJIA, R.; ARTURI, F.; HRIBAL, M. L. et al.. COVID-19 and elderly: beyond the respiratory drama. *Internal and Emergency Medicine*, 15, n. 5, p. 907-909, 2020.

SEKHON, H.; SEKHON, K.; LAUNAY, C.; AFILILO, M. et al. Telemedicine and the rural dementia population: A systematic review. *Maturitas*, 143, p. 105-114, 2021.

SHIN, I.-S.; CARTER, M.; MASTERMAN, D.; FAIRBANKS, L. et al. Neuropsychiatric Symptoms and Quality of Life in Alzheimer Disease. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 13, n. 6, p. 469-474, 2005/06/01/ 2005.

SOMINSKY, L.; WALKER, D. W.; SPENCER, S. J. One size does not fit all – Patterns of vulnerability and resilience in the COVID-19 pandemic and why heterogeneity of disease matters. *Brain, Behavior, and Immunity*, 87, p. 1-3, 2020/07/01/ 2020.

TAM, M. T.; DOSSO, J. A.; ROBILLARD, J. M. The Impact of a Global Pandemic on People Living with Dementia and Their Care Partners: Analysis of 417 Lived Experience Reports. *Journal of Alzheimer's Disease*, 80, p. 865-875, 2021.

TYRRELL, C. J.; WILLIAMS, K. N. The paradox of social distancing: Implications for older adults in the context of COVID-19. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12, n. S1, p. S214-S216, 2020.

TZIORAS, M.; MCGEACHAN, R. I.; DURRANT, C. S.; SPIRES-JONES, T. L. Synaptic degeneration in Alzheimer disease. Nature reviews. Neurology, 19, n. 1, p. 19-38, 2023.

VERITY, R.; OKELL, L. C.; DORIGATTI, I.; WINSKILL, P. et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. The Lancet Infectious Diseases, 20, n. 6, p. 669-677, 2020.

WANG, H.; LI, T.; BARBARINO, P.; GAUTHIER, S. et al. Dementia care during COVID-19. The Lancet, 395, n. 10231, p. 1190-1191, 2020.

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS/UFRJ-FIOCRUZ-UERJ-UFF). e-mail:

julianaas@id.uff.br;

Professor Titular do Departamento de Planejamento em Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense

(MPS/ISC/UFF). e-mail: agsilvajunior@id.uff.br;

Professora Associada do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense

(MEB/ISC/UFF). e-mail: giselealexandre@id.uff.br;

Bibliotecária da Biblioteca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e Instituto de Doenças do Torax (HUCFF/IDT). e-mail:

elianarosa@hucff.ufrj.br

Apêndices

Apêndice I: Estratégia de busca a ser aplicada nas bases de dados

BASES	ESTRATÉGIA DE BUSCA	
BVS	(idoso* OR anciano* OR idosa* OR “Pessoa de idade” OR “Adulto Mayor” OR “Persona Mayor” OR “Persona de Edad” OR “Personas Mayores” OR “Personas de	

Edad” OR “Pessoas de Idade” OR anciano* OR “Adulto Mayor” OR “Persona de Edad” OR “Persona Mayor” OR “Personas de Edad” OR “Personas Mayores” OR “Sujet âgé” OR “Adulte âgé” OR “Adulte de 65 à 79 ans” OR “Personne âgée” OR “Personne du troisième âge” OR “Saúde do Idoso” OR “Saúde da Pessoa Idosa” OR “Saúde da Terceira Idade” OR “Salud del Anciano” OR “Salud de la Persona Anciana” OR “Salud de la Persona Mayor” OR “Salud de la Tercera Edad” OR “Santé des Anciens” OR “Cuidados no Lar de Adoção” OR “Cuidados en el Hogar de Adopción” OR “Placement en famille d'accueil” OR “Cuidado de Parentes” OR “Cuidados no Lar Adotivo” OR “Atención del Parentesco” OR “Garde en foyer d'accueil” OR “Garde par la famille élargie” OR “Garde par la parenté” OR “Placement dans la famille élargie” OR “Placement dans la parenté” OR “Placement de l'enfant chez un parent” OR “Placement en foyer d'accueil” OR “Placement familial” OR “Prise d'enfant en nourrice” OR “Prise en famille d'accueil” OR “Prise en nourrice” OR “Ambiente Domiciliar” OR “Ambiente en el Hogar” OR “Environnement domestique” OR “Condições Sociais de Habitação” OR “Habitação Individual” OR “Moradia Individual” OR “Morar Sozinho” OR habitação OR “Acomodações para Familiares de Pacientes” OR “Acomodações para Pacientes e Familiares” OR apartamento* OR casa* OR lar OR lares OR moradia* OR vivienda OR “Alojamiento Familia-Paciente” OR “Alojamiento Paciente-Familia” OR “Alojamientos para Familias o Pacientes” OR apartamento* OR hogar OR hogares OR viviendas OR logement OR hébergement OR cuidadores OR cuidador* OR “Cuidador de Família” OR “Cuidador Familiar” OR apoiador OR aidants OR soignants OR família OR famille OR familiar* OR

filiação OR parente* OR filiación OR pariente* OR
"Personnes apparentées" OR "Recherche sur la
famille" OR "Réseau parental" OR "Réseaux de
parents" OR "Réseaux parentaux" OR pais OR padres
OR parentesco OR paternidade OR maternidade OR
beau-parent* OR maes OR madres OR meres) AND
("Doença de Alzheimer" OR "Alzheimer de Início
Tardio" OR "Alzheimer Precoce" OR "Alzheimer Tardio"
OR "Demência de Alzheimer" OR "Demência Pré-
Senil" OR "Demência Senil" OR "Demência Senil Tipo
Alzheimer" OR "Demência Tipo Alzheimer" OR
"Doenças de Alzheimer" OR "Mal de Alzheimer" OR
"Enfermedad de Alzheimer" OR "Demencia de
Alzheimer" OR "Demencia Presenil de Alzheimer" OR
"Demencia Senil" OR "Enfermedades de Alzheimer"
OR "Mal de Alzheimer" OR "Maladie d'Alzheimer" OR
"Démence d'Alzheimer" OR tauopatias OR tauopatías
OR tauopathies OR demencia* OR "Demencia
Paranoide Senil" OR demência OR "Demência Senil
Tipo Paranoide" OR démence OR "Démence familiale"
OR "Démence sénile paranoïde") AND (covid-19 OR
covid19 OR "Novo Coronavírus" OR 2019-ncov OR
"Coronavírus 2019" OR "Coronavírus 2019-nCoV" OR
coronavírus-19 OR 2019-ncov OR "Coronavírus de 2019"
OR "Coronavírus de Wuhan" OR "Coronavírus de
Wuhan de 2019-2020" OR "Coronavírus em Wuhan"
OR "Coronavírus em Wuhan de 2019-2020" OR
"Coronavírus de 2019-2020" OR "SARS Coronavirus 2"
OR sars-cov-2 OR "Pneumonia da China 2019-2020" OR
"Pneumonia na China 2019-2020" OR "Neumonía de
China de 2019-2020" OR "Nuevo Coronavirus 2019" OR
"Nuevo Coronavirus" OR "Nuevo Coronavirus de 2019"
OR ncov-2019 OR pandemias OR pandemia OR
pandémies) AND (db:("LILACS" OR "IBECs" OR

	<p>“MULTIMEDIA” OR “BDENF” OR “BBO” OR “INDEXPSI” OR “PREPRINT-SCIELO” OR “ARGMSAL” OR “BINACIS” OR “BRISA” OR “CUMED” OR “PAHOIRIS” OR “SES-SP” OR “coleccionaSUS”)) AND (year_cluster:[2020 TO 2023])</p>	
BVS	<p>(aged OR elderly OR “senior citizen” OR senium OR “Health of the Elderly” OR “Aging Health” OR “Elderly Health” OR “Health of Aged Persons” OR “Health of Elders” OR “Health of the Aged” OR “Foster Home Care” OR caregivers OR caregiver OR carer* OR “Care Givers” OR “Care Giver” OR “family care” OR “unpaid care” OR “informal care” OR family OR families OR filiation OR relatives OR stepfamilies OR stepfamily OR parent* OR “Step Parents” OR step-parent OR step-parent* OR stepparent* OR maternity OR motherhood OR parenthood OR paternity OR mother*) AND (“Alzheimer Disease” OR “Acute Confusional Senile Dementia” OR “Alzheimer Dementia” OR “Alzheimer Dementias” OR “Alzheimer Diseases” OR “Alzheimer Sclerosis” OR “Alzheimer Syndrome” OR “Alzheimer Type Dementia” OR “Alzheimer Type Senile Dementia” OR “Alzheimer’s Disease” OR “Alzheimer’s Diseases” OR “Alzheimers Diseases” OR “Early Onset Alzheimer Disease” OR “Focal Onset Alzheimer’s Disease” OR “Late Onset Alzheimer Disease” OR “Presenile Alzheimer Dementia” OR “Presenile Dementia” OR “Primary Senile Degenerative Dementia” OR “Senile Dementia” OR tauopathies OR tauopathy OR dementia OR amentia* OR dementia* OR “Familial Dementia” OR “Senile Paranoid Dementia”) AND (covid-19 OR “2019 nCoV” OR “2019 Novel Coronavirus” OR “2019-20 China Pneumonia Outbreak” OR “2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak” OR 2019-ncov OR “2019-Novel Coronavirus” OR “Coronavirus Disease 19”</p>	

	<p>OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR covid19 OR sars-cov-2 OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2" OR sars-cov-2 OR "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia" OR pandemics OR pandemic) AND (db: ("LILACS" OR "PREPRINT-MEDRXIV" OR "IBECS" OR "WPRIM" OR "BDENF" OR "MULTIMEDIA" OR "BBO" OR "BRISA" OR "INDEXPSI" OR "ARGMSAL" OR "BINACIS" OR "CUMED" OR "PREPRINT-SCIELO" OR "SES-SP" OR "coleccionaSUS"))</p>	
<p>CINAHL with Full Text (615) Academic Search Premier (450) SocINDEX with Full Text (53)</p>	<p>(TI(Aged OR Elderly OR "senior citizen" OR senium OR "Health of the Elderly" OR "Aging Health" OR "Elderly Health" OR "Health of Aged Persons" OR "Health of Elders" OR "Health of the Aged" OR "Foster Home Care" OR Caregivers OR Caregiver OR Carer* OR "Care Givers" OR "Care Giver" OR "family care" OR "unpaid care" OR "informal care" OR Family OR Families OR Filiation OR Relatives OR Stepfamilies OR Stepfamily OR Parent* OR "Step Parents" OR Step-Parent OR Step-Parent* OR Stepparent* OR maternity OR motherhood OR parenthood OR paternity OR mother*) OR SU(Aged OR Elderly OR "senior citizen" OR senium OR "Health of the Elderly" OR "Aging Health" OR "Elderly Health" OR "Health of Aged Persons" OR "Health of Elders" OR "Health of the Aged" OR "Foster Home Care" OR Caregivers OR Caregiver OR Carer* OR "Care Givers" OR "Care Giver" OR "family care" OR "unpaid care" OR "informal care" OR Family OR Families OR Filiation OR Relatives OR Stepfamilies OR Stepfamily OR Parent* OR "Step</p>	

Parents" OR Step-Parent OR Step-Parent* OR Stepparent* OR maternity OR motherhood OR parenthood OR paternity OR mother*) OR AB(Aged OR Elderly OR "senior citizen" OR senium OR "Health of the Elderly" OR "Aging Health" OR "Elderly Health" OR "Health of Aged Persons" OR "Health of Elders" OR "Health of the Aged" OR "Foster Home Care" OR Caregivers OR Caregiver OR Carer* OR "Care Givers" OR "Care Giver" OR "family care" OR "unpaid care" OR "informal care" OR Family OR Families OR Filiation OR Relatives OR Stepfamilies OR Stepfamily OR Parent* OR "Step Parents" OR Step-Parent OR Step-Parent* OR Stepparent* OR maternity OR motherhood OR parenthood OR paternity OR mother*)) AND (TI("Alzheimer Disease" OR "Acute Confusional Senile Dementia" OR "Alzheimer Dementia" OR "Alzheimer Dementias" OR "Alzheimer Diseases" OR "Alzheimer Sclerosis" OR "Alzheimer Syndrome" OR "Alzheimer Type Dementia" OR "Alzheimer Type Senile Dementia" OR "Alzheimer's Disease" OR "Alzheimer's Diseases" OR "Alzheimers Diseases" OR "Early Onset Alzheimer Disease" OR "Focal Onset Alzheimer's Disease" OR "Late Onset Alzheimer Disease" OR "Presenile Alzheimer Dementia" OR "Presenile Dementia" OR "Primary Senile Degenerative Dementia" OR "Senile Dementia" OR Tauopathies OR Tauopathy OR Dementia OR Amentia* OR Dementia* OR "Familial Dementia" OR "Senile Paranoid Dementia") OR SU("Alzheimer Disease" OR "Acute Confusional Senile Dementia" OR "Alzheimer Dementia" OR "Alzheimer Dementias" OR "Alzheimer Diseases" OR "Alzheimer Sclerosis" OR "Alzheimer Syndrome" OR "Alzheimer Type Dementia" OR "Alzheimer Type Senile Dementia" OR "Alzheimer's Disease" OR "Alzheimer's Diseases"

OR "Alzheimers Diseases" OR "Early Onset Alzheimer Disease" OR "Focal Onset Alzheimer's Disease" OR "Late Onset Alzheimer Disease" OR "Presenile Alzheimer Dementia" OR "Presenile Dementia" OR "Primary Senile Degenerative Dementia" OR "Senile Dementia" OR Tauopathies OR Tauopathy OR Dementia OR Amentia* OR Dementia* OR "Familial Dementia" OR "Senile Paranoid Dementia") OR AB("Alzheimer Disease" OR "Acute Confusional Senile Dementia" OR "Alzheimer Dementia" OR "Alzheimer Dementias" OR "Alzheimer Diseases" OR "Alzheimer Sclerosis" OR "Alzheimer Syndrome" OR "Alzheimer Type Dementia" OR "Alzheimer Type Senile Dementia" OR "Alzheimer's Disease" OR "Alzheimer's Diseases" OR "Alzheimers Diseases" OR "Early Onset Alzheimer Disease" OR "Focal Onset Alzheimer's Disease" OR "Late Onset Alzheimer Disease" OR "Presenile Alzheimer Dementia" OR "Presenile Dementia" OR "Primary Senile Degenerative Dementia" OR "Senile Dementia" OR Tauopathies OR Tauopathy OR Dementia OR Amentia* OR Dementia* OR "Familial Dementia" OR "Senile Paranoid Dementia")) AND (TI(COVID-19 OR "2019 nCoV" OR "2019 Novel Coronavirus" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR 2019-nCoV OR "2019-Novel Coronavirus" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR COVID19 OR SARS-CoV-2 OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2" OR SARS-CoV-2 OR "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia" OR Pandemics

	<p>OR Pandemic) OR SU(COVID-19 OR “2019 nCoV” OR “2019 Novel Coronavirus” OR “2019-20 China Pneumonia Outbreak” OR “2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak” OR 2019-nCoV OR “2019-Novel Coronavirus” OR “Coronavirus Disease 19” OR “Coronavirus Disease 2019” OR “Coronavirus Disease-19” OR “COVID 19” OR COVID19 OR SARS-CoV-2 OR “Novel Coronavirus Pneumonia” OR “SARS Coronavirus 2 Infection” OR “SARS CoV 2” OR SARS-CoV-2 OR “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection” OR “Wuhan Coronavirus Epidemic” OR “Wuhan Coronavirus” OR “Wuhan Seafood Market Pneumonia” OR Pandemics OR Pandemic) OR AB(COVID-19 OR “2019 nCoV” OR “2019 Novel Coronavirus” OR “2019-20 China Pneumonia Outbreak” OR “2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak” OR 2019-nCoV OR “2019-Novel Coronavirus” OR “Coronavirus Disease 19” OR “Coronavirus Disease 2019” OR “Coronavirus Disease-19” OR “COVID 19” OR COVID19 OR SARS-CoV-2 OR “Novel Coronavirus Pneumonia” OR “SARS Coronavirus 2 Infection” OR “SARS CoV 2” OR SARS-CoV-2 OR “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection” OR “Wuhan Coronavirus Epidemic” OR “Wuhan Coronavirus” OR “Wuhan Seafood Market Pneumonia” OR Pandemics OR Pandemic)</p>	
<p>GOOGLE ACADÊMICO</p>	<p>dizer: (aged OR elderly OR “senior citizen” OR senium OR “Health of the Elderly” OR caregivers OR caregiver OR “Care Givers” OR family OR families OR relatives OR stepfamily* OR parent* OR maternity OR paternity OR mother*) AND (“Alzheimer Disease” OR tauopathies OR tauopathy OR dementia) AND (covid-19 OR 2019-ncov OR “2019-Novel Coronavirus” OR “Coronavirus</p>	

	<p>Disease 19” OR “Coronavirus Disease 2019” OR “Coronavirus Disease-19” OR “COVID 19” OR covid19 OR pandemic*) aged OR elderly OR “senior citizen” OR senium OR “Health of the Elderly” OR caregivers OR caregiver OR “Care Givers” OR family OR families OR relatives OR stepfamily OR “Alzheimer Disease” OR tauopathies OR tauopathy OR dementia OR “covid 19” OR “2019 ncov” OR “2019 Novel Coronavirus” OR “Coronavirus Disease 19”</p>	
EMBASE	<p>(‘aged’/exp OR aged OR ‘elderly’/exp OR elderly OR ‘senior citizen’/exp OR ‘senior citizen’ OR ‘senium’/exp OR senium OR ‘health of the elderly’ OR ‘aging health’ OR ‘elderly health’ OR ‘health of aged persons’ OR ‘health of elders’ OR ‘health of the aged’ OR ‘foster home care’/exp OR ‘foster home care’ OR ‘caregivers’/exp OR caregivers OR ‘caregiver’/exp OR caregiver OR carer* OR ‘care givers’ OR ‘care giver’/exp OR ‘care giver’ OR ‘family care’/exp OR ‘family care’ OR ‘unpaid care’ OR ‘informal care’/exp OR ‘informal care’ OR ‘family’/exp OR family OR ‘families’/exp OR families OR ‘filiation’/exp OR filiation OR relatives OR ‘stepfamilies’/exp OR stepfamilies OR ‘stepfamily’/exp OR stepfamily OR parent* OR ‘step parents’/exp OR ‘step parents’ OR ‘step parent’/exp OR ‘step parent’ OR ‘step parent*’ OR stepparent* OR ‘maternity’/exp OR maternity OR ‘motherhood’/exp OR motherhood OR ‘parenthood’/exp OR parenthood OR ‘paternity’/exp OR paternity OR mother*) AND (‘acute confusional senile dementia’ OR ‘alzheimer dementia’/exp OR ‘alzheimer dementia’ OR ‘alzheimer dementias’ OR ‘alzheimer sclerosis’/exp OR ‘alzheimer sclerosis’ OR ‘alzheimer syndrome’/exp OR ‘alzheimer syndrome’ OR ‘alzheimer type dementia’ OR ‘alzheimer type senile dementia’</p>	

OR 'alzheimer disease'/exp OR 'alzheimer disease' OR 'alzheimer diseases' OR 'alzhimers diseases' OR 'early onset alzheimer disease'/exp OR 'early onset alzheimer disease' OR 'focal onset alzheimer disease' OR 'late onset alzheimer disease'/exp OR 'late onset alzheimer disease' OR 'presenile alzheimer dementia' OR 'presenile dementia'/exp OR 'presenile dementia' OR 'primary senile degenerative dementia' OR 'senile dementia'/exp OR 'senile dementia' OR 'tauopathies'/exp OR tauopathies OR 'tauopathy'/exp OR tauopathy OR 'dementia'/exp OR dementia OR amentia* OR dementia* OR 'familial dementia' OR 'senile paranoid dementia') AND ('2019 novel coronavirus'/exp OR '2019 novel coronavirus' OR '2019-20 china pneumonia outbreak' OR '2019-20 wuhan coronavirus outbreak' OR '2019 ncov'/exp OR '2019 ncov' OR '2019-novel coronavirus'/exp OR '2019-novel coronavirus' OR 'coronavirus disease 19'/exp OR 'coronavirus disease 19' OR 'coronavirus disease 2019'/exp OR 'coronavirus disease 2019' OR 'coronavirus disease-19'/exp OR 'coronavirus disease-19' OR 'covid 19'/exp OR 'covid 19' OR 'covid19'/exp OR covid19 OR 'novel coronavirus pneumonia'/exp OR 'novel coronavirus pneumonia' OR 'sars coronavirus 2 infection'/exp OR 'sars coronavirus 2 infection' OR 'sars cov 2'/exp OR 'sars cov 2' OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection'/exp OR 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection' OR 'wuhan coronavirus epidemic' OR 'wuhan coronavirus'/exp OR 'wuhan coronavirus' OR 'wuhan seafood market pneumonia' OR 'pandemics'/exp OR pandemics OR 'pandemic'/exp OR pandemic) AND ([article]/lim OR [article in press]/lim OR [conference

	paper]/lim OR [conference review]/lim OR [review]/lim OR [preprint]/lim) AND [2020-2023]/py
PUBMED	(((("Aged"[mh] OR Elderly[tiab] OR "senior citizen"[tiab] OR senium[tiab] OR "Health of the Elderly"[tiab] OR "Aging Health"[tiab] OR "Elderly Health"[tiab] OR Non-Professional Home Care[tiab] OR Nonprofessional Home Care[tiab] OR Housing[mh] OR Family Patient Lodging[tiab] OR Family-Patient Lodging*[tiab] OR Patient Family Lodging*[tiab] OR Patient-Family Lodging*[tiab] OR "Home Environment"[mh] OR Home Environment*[tiab] OR Living Alone[tiab] OR Social Housing Condition*[tiab] OR "Foster Home Care"[mh] OR Adult Foster Care[tiab] OR Fostering[tiab] OR Kinship Care[tiab] OR "Caregivers"[mh] OR Caregiver*[tiab] OR Carer*[tiab] OR "Care Givers"[tiab] OR "Care Giver"[tiab] OR family care*[tiab] OR "unpaid care"[tiab] OR informal care*[tiab] OR "Family"[mh] OR Families[tiab] OR Filiation[tiab] OR relatives[tiab] OR Stepfamil*[tiab] OR Parent*[tiab] OR "Step Parents"[tiab] OR Step-Parent[tiab] OR Step-Parent*[tiab] OR Stepparent*[tiab] OR maternity[tiab] OR motherhood[tiab] OR parenthood[tiab] OR paternity[tiab] OR "mothers"[mh] OR "Fathers"[mh] OR "mothers"[tiab] OR "Fathers"[tiab]) AND ("Alzheimer Disease"[mh] OR Alzheimer Dementia*[tiab] OR Alzheimer Disease*[tiab] OR "Alzheimer Sclerosis"[tiab] OR Alzheimer Syndrome[tiab] OR Alzheimer's Disease*[tiab] OR Presenile Dementia[tiab] OR Primary Senile Degenerative Dementia[tiab] OR Senile Dementia[tiab] OR Tauopathies[mh] OR Tauopath*[tiab] OR "Dementia"[mh] OR Amentia*[tiab]OR Dementia*[tiab])) AND (COVID-19[mh] OR "COVID 19"

	<p>[tiab] "SARS-CoV-2"[mh] OR "SARS-CoV-2"[tiab] OR "Novel Coronavirus"[tiab] OR 2019-nCoV[tiab] OR "Coronavirus Disease 2019"[tiab] OR "Coronavirus Disease-19"[tiab] OR "Coronavirus Disease 19"[tiab] OR "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection"[tiab] OR "SARS Coronavirus 2 Infection"[tiab] OR "2019 nCoV"[tiab] OR COVID19[tiab] OR SARS-CoV-2[tiab] OR "SARS Coronavirus 2 Infection"[tiab] OR "Wuhan Coronavirus"[tiab] OR SARS-CoV-2[tiab] OR "Pandemics"[mh] OR Pandemic*[tiab])) AND (("2020" [Date – Publication] : "3000"[Date – Publication]))</p>
<p>PSYCINFO</p>	<p>447 Results for Any Field: Aged OR Any Field: Elderly OR Any Field: "senior citizen" OR Any Field: senium OR Any Field: "Health of the Elderly" OR Any Field: "Aging Health" OR Any Field: "Elderly Health" OR Any Field: "Health of Aged Persons" OR Any Field: "Health of Elders" OR Any Field: "Health of the Aged" OR Any Field: "Foster Home Care" OR Any Field: Caregivers OR Any Field: Caregiver OR Any Field: Carer* OR Any Field: "Care Givers" OR Any Field: "Care Giver" OR Any Field: "family care" OR Any Field: "unpaid care" OR Any Field: "informal care" OR Any Field: Family OR Any Field: Families OR Any Field: Filiation OR Any Field: Relatives OR Any Field: Stepfamilies OR Any Field: Stepfamily OR Any Field: Parent* OR Any Field: "Step Parents" OR Any Field: Step-Parent OR Any Field: Step-Parent* OR Any Field: Stepparent* OR Any Field: maternity OR Any Field: motherhood OR Any Field: parenthood OR Any Field: paternity OR Any Field: mother* AND Any Field: "Alzheimer Disease" OR Any Field: "Acute Confusional Senile Dementia" OR Any Field: "Alzheimer Dementia" OR Any Field: "Alzheimer Dementias" OR Any Field: "Alzheimer Diseases" OR Any Field: "Alzheimer</p>

Sclerosis" OR Any Field: "Alzheimer Syndrome" OR Any Field: "Alzheimer Type Dementia" OR Any Field: "Alzheimer Type Senile Dementia" OR Any Field: "Alzheimer's Disease" OR Any Field: "Alzheimer's Diseases" OR Any Field: "Alzheimers Diseases" OR Any Field: "Early Onset Alzheimer Disease" OR Any Field: "Focal Onset Alzheimer's Disease" OR Any Field: "Late Onset Alzheimer Disease" OR Any Field: "Presenile Alzheimer Dementia" OR Any Field: "Presenile Dementia" OR Any Field: "Primary Senile Degenerative Dementia" OR Any Field: "Senile Dementia" OR Any Field: Tauopathies OR Any Field: Tauopathy OR Any Field: Dementia OR Any Field: Amentia* OR Any Field: Dementia* OR Any Field: "Familial Dementia" OR Any Field: "Senile Paranoid Dementia" AND Any Field: COVID-19 OR Any Field: "2019 nCoV" OR Any Field: "2019 Novel Coronavirus" OR Any Field: "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR Any Field: "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR Any Field: 2019-nCoV OR Any Field: "2019-Novel Coronavirus" OR Any Field: "Coronavirus Disease 19" OR Any Field: "Coronavirus Disease 2019" OR Any Field: "Coronavirus Disease-19" OR Any Field: "COVID 19" OR Any Field: COVID19 OR Any Field: SARS-CoV-2 OR Any Field: "Novel Coronavirus Pneumonia" OR Any Field: "SARS Coronavirus 2 Infection" OR Any Field: "SARS CoV 2" OR Any Field: SARS-CoV-2 OR Any Field: "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection" OR Any Field: "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR Any Field: "Wuhan Coronavirus" OR Any Field: "Wuhan Seafood Market Pneumonia" OR Any Field: Pandemics OR Any Field: Pandemic AND Year: 2020 To 2023

SCIELO

(idoso* OR anciano* OR idosa* OR "Pessoa de idade"
OR "Adulto Mayor" OR "Persona Mayor" OR "Persona
de Edad" OR "Personas Mayores" OR "Personas de
Edad" OR "Pessoas de Idade" OR anciano* OR "Adulto
Mayor" OR "Persona de Edad" OR "Persona Mayor" OR
"Personas de Edad" OR "Personas Mayores" OR "Sujet
âgé" OR "Adulte âgé" OR "Adulte de 65 à 79 ans" OR
"Personne âgée" OR "Personne du troisième âge" OR
"Saúde do Idoso" OR "Saúde da Pessoa Idosa" OR
"Saúde da Terceira Idade" OR "Salud del Anciano" OR
"Salud de la Persona Anciana" OR "Salud de la Persona
Mayor" OR "Salud de la Tercera Edad" OR "Santé des
Anciens" OR "Cuidados no Lar de Adoção" OR
"Cuidados en el Hogar de Adopción" OR "Placement
en famille d'accueil" OR "Cuidado de Parentes" OR
"Cuidados no Lar Adotivo" OR "Atención del
Parentesco" OR "Garde en foyer d'accueil" OR "Garde
par la famille élargie" OR "Garde par la parenté" OR
"Placement dans la famille élargie" OR "Placement
dans la parenté" OR "Placement de l'enfant chez un
parent" OR "Placement en foyer d'accueil" OR
"Placement familial" OR "Prise d'enfant en nourrice"
OR "Prise en famille d'accueil" OR "Prise en nourrice"
OR "Ambiente Domiciliar" OR "Ambiente en el Hogar"
OR "Environnement domestique" OR "Condições
Sociais de Habitação" OR "Habitação Individual" OR
"Moradia Individual" OR "Morar Sozinho" OR habitação
OR "Acomodações para Familiares de Pacientes" OR
"Acomodações para Pacientes e Familiares" OR
apartamento* OR casa* OR lar OR lares OR moradia*
OR vivienda OR "Alojamiento Familia-Paciente" OR
"Alojamiento Paciente-Familia" OR "Alojamientos para
Familias o Pacientes" OR apartamento* OR hogar OR
hogares OR viviendas OR logement OR hébergement

OR cuidadores OR cuidador* OR "Cuidador de Família"
OR "Cuidador Familiar" OR apoiador OR aidants OR
soignants OR família OR famille OR familiar* OR
filiação OR parente* OR filiación OR pariente* OR
"Personnes apparentées" OR "Recherche sur la
famille" OR "Réseau parental" OR "Réseaux de
parents" OR "Réseaux parentaux" OR pais OR padres
OR parentesco OR paternidade OR maternidade OR
beau-parent* OR maes OR madres OR meres) AND
("Doença de Alzheimer" OR "Alzheimer de Início
Tardio" OR "Alzheimer Precoce" OR "Alzheimer Tardio"
OR "Demência de Alzheimer" OR "Demência Pré-
Senil" OR "Demência Senil" OR "Demência Senil Tipo
Alzheimer" OR "Demência Tipo Alzheimer" OR
"Doenças de Alzheimer" OR "Mal de Alzheimer" OR
"Enfermedad de Alzheimer" OR "Demencia de
Alzheimer" OR "Demencia Presenil de Alzheimer" OR
"Demencia Senil" OR "Enfermedades de Alzheimer"
OR "Mal de Alzheimer" OR "Maladie d'Alzheimer" OR
"Démence d'Alzheimer" OR tauopatias OR tauopatías
OR tauopathies OR demencia* OR "Demencia
Paranoide Senil" OR demência OR "Demência Senil
Tipo Paranoide" OR démence OR "Démence familiale"
OR "Démence sénile paranoïde") AND (covid-19 OR
covid19 OR "Novo Coronavírus" OR 2019-ncov OR
"Coronavírus 2019" OR "Coronavírus 2019-nCoV" OR
coronavírus-19 OR 2019-ncov OR "Coronavírus de 2019"
OR "Coronavírus de Wuhan" OR "Coronavírus de
Wuhan de 2019-2020" OR "Coronavírus em Wuhan"
OR "Coronavírus em Wuhan de 2019-2020" OR
"Coronavírus de 2019-2020" OR "SARS Coronavirus 2"
OR sars-cov-2 OR "Pneumonia da China 2019-2020" OR
"Pneumonia na China 2019-2020" OR "Neumonía de
China de 2019-2020" OR "Nuevo Coronavirus 2019" OR

	<p>“Nuevo Coronavirus” OR “Nuevo Coronavirus de 2019” OR ncov-2019 OR pandemias OR pandemia OR pandémies)</p>	
<p>SCIELO</p>	<p>(aged OR elderly OR “senior citizen” OR senium OR “Health of the Elderly” OR “Aging Health” OR “Elderly Health” OR “Health of Aged Persons” OR “Health of Elders” OR “Health of the Aged” OR “Foster Home Care” OR caregivers OR caregiver OR carer* OR “Care Givers” OR “Care Giver” OR “family care” OR “unpaid care” OR “informal care” OR family OR families OR filiation OR relatives OR stepfamilies OR stepfamily OR parent* OR “Step Parents” OR step-parent OR step- parent* OR stepparent* OR maternity OR motherhood OR parenthood OR paternity OR mother*) AND (“Alzheimer Disease” OR “Acute Confusional Senile Dementia” OR “Alzheimer Dementia” OR “Alzheimer Dementias” OR “Alzheimer Diseases” OR “Alzheimer Sclerosis” OR “Alzheimer Syndrome” OR “Alzheimer Type Dementia” OR “Alzheimer Type Senile Dementia” OR “Alzheimer’s Disease” OR “Alzheimer’s Diseases” OR “Alzheimers Diseases” OR “Early Onset Alzheimer Disease” OR “Focal Onset Alzheimer’s Disease” OR “Late Onset Alzheimer Disease” OR “Presenile Alzheimer Dementia” OR “Presenile Dementia” OR “Primary Senile Degenerative Dementia” OR “Senile Dementia” OR tauopathies OR tauopathy OR dementia OR amentia* OR dementia* OR “Familial Dementia” OR “Senile Paranoid Dementia”) AND (covid-19 OR “2019 nCoV” OR “2019 Novel Coronavirus” OR “2019-20 China Pneumonia Outbreak” OR “2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak” OR 2019-ncov OR “2019-Novel Coronavirus” OR “Coronavirus Disease 19” OR “Coronavirus Disease 2019” OR “Coronavirus</p>	

	<p>Disease-19” OR “COVID 19” OR covid19 OR sars-cov-2 OR “Novel Coronavirus Pneumonia” OR “SARS Coronavirus 2 Infection” OR “SARS CoV 2” OR sars-cov-2 OR “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection” OR “Wuhan Coronavirus Epidemic” OR “Wuhan Coronavirus” OR “Wuhan Seafood Market Pneumonia” OR pandemics OR pandemic)</p>
<p>SCOPUS</p>	<p>(TITLE-ABS-KEY (aged OR elderly OR “senior citizen” OR senium OR “Health of the Elderly” OR “Aging Health” OR “Elderly Health” OR “Health of Aged Persons” OR “Health of Elders” OR “Health of the Aged” OR “Foster Home Care” OR caregivers OR caregiver OR carer* OR “Care Givers” OR “Care Giver” OR “family care” OR “unpaid care” OR “informal care” OR family OR families OR filiation OR relatives OR stepfamilies OR stepfamily OR parent* OR “Step Parents” OR step-parent OR step-parent* OR stepparent* OR maternity OR motherhood OR parenthood OR paternity OR mother*) AND TITLE-ABS-KEY (“Alzheimer Disease” OR “Acute Confusional Senile Dementia” OR “Alzheimer Dementia” OR “Alzheimer Dementias” OR “Alzheimer Diseases” OR “Alzheimer Sclerosis” OR “Alzheimer Syndrome” OR “Alzheimer Type Dementia” OR “Alzheimer Type Senile Dementia” OR “Alzheimer’s Disease” OR “Alzheimer’s Diseases” OR “Alzheimers Diseases” OR “Early Onset Alzheimer Disease” OR “Focal Onset Alzheimer’s Disease” OR “Late Onset Alzheimer Disease” OR “Presenile Alzheimer Dementia” OR “Presenile Dementia” OR “Primary Senile Degenerative Dementia” OR “Senile Dementia” OR tauopathies OR tauopathy OR dementia OR amentia* OR dementia* OR “Familial Dementia” OR “Senile Paranoid</p>

	<p>Dementia") AND TITLE-ABS-KEY (covid-19 OR "2019 nCoV" OR "2019 Novel Coronavirus" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR 2019-ncov OR "2019-Novel Coronavirus" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR covid19 OR sars-cov-2 OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2" OR sars-cov-2 OR "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia" OR pandemics OR pandemic)) AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2025</p>	
WOS	<p>(TS=(Aged OR Elderly OR "senior citizen" OR senium OR "Health of the Elderly" OR "Aging Health" OR "Elderly Health" OR "Health of Aged Persons" OR "Health of Elders" OR "Health of the Aged" OR "Foster Home Care" OR Caregivers OR Caregiver OR Carer* OR "Care Givers" OR "Care Giver" OR "family care" OR "unpaid care" OR "informal care" OR Family OR Families OR Filiation OR Relatives OR Stepfamilies OR Stepfamily OR Parent* OR "Step Parents" OR Step-Parent OR Step-Parent* OR Stepparent* OR maternity OR motherhood OR parenthood OR paternity OR mother*) AND TS=("Alzheimer Disease" OR "Acute Confusional Senile Dementia" OR "Alzheimer Dementia" OR "Alzheimer Dementias" OR "Alzheimer Diseases" OR "Alzheimer Sclerosis" OR "Alzheimer Syndrome" OR "Alzheimer Type Dementia" OR "Alzheimer Type Senile Dementia" OR "Alzheimer's Disease" OR "Alzheimer's Diseases" OR "Alzheimers Diseases" OR "Early Onset Alzheimer Disease" OR</p>	

"Focal Onset Alzheimer's Disease" OR "Late Onset Alzheimer Disease" OR "Presenile Alzheimer Dementia" OR "Presenile Dementia" OR "Primary Senile Degenerative Dementia" OR "Senile Dementia" OR Tauopathies OR Tauopathy OR Dementia OR Amentia* OR Dementia* OR "Familial Dementia" OR "Senile Paranoid Dementia") AND TS=(COVID-19 OR "2019 nCoV" OR "2019 Novel Coronavirus" OR "2019-20 China Pneumonia Outbreak" OR "2019-20 Wuhan Coronavirus Outbreak" OR 2019-nCoV OR "2019-Novel Coronavirus" OR "Coronavirus Disease 19" OR "Coronavirus Disease 2019" OR "Coronavirus Disease-19" OR "COVID 19" OR COVID19 OR SARS-CoV-2 OR "Novel Coronavirus Pneumonia" OR "SARS Coronavirus 2 Infection" OR "SARS CoV 2" OR SARS-CoV-2 OR "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection" OR "Wuhan Coronavirus Epidemic" OR "Wuhan Coronavirus" OR "Wuhan Seafood Market Pneumonia" OR Pandemics OR Pandemic)) AND (PY==("2020" OR "2021" OR "2022" OR "2023"))

Detalhes e características da fonte de evidência	
Detalhes da citação (autor/es, ano, título, periódico, volume, número, páginas)	
País	
Tipo de documento	
Objetivo do estudo	
Método / Desenho	
Coleta dados	
Análise	
População	
Conceito	
Contexto	

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
 (21) 98159-7352
 ou 98275-4439
WhatsApp SP:
 (11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
 Dr. Oston de Lacerda Mendes.
 Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil